

SEGURANÇA DO PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IDENTIFICANDO ESTRATÉGIAS PARA GARANTIR O CUIDADO SEGURO

DOI: 10.5281/zenodo.14833888

ANDRADE, Carla Helena Faioli¹

BARROS, Catherine Marques²

CARVALHO, Camilo Amaro³

SIMAN, Andréia Guerra⁴

LOPES, Maria Julia Cunha⁵

AMARO, Marilane de Oliveira Fani⁶

Objetivo(s): identificar as estratégias adotadas para garantir o cuidado seguro na Atenção Primária à Saúde (APS), sob a ótica dos enfermeiros de um município da Zona da Mata Mineira. **Método:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa. Participaram do estudo 17 enfermeiros da APS. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas individuais no período de junho a agosto de 2022. Foi utilizado um roteiro semiestruturado com questões norteadoras que abordavam quais estratégias e ações os enfermeiros utilizavam para garantir o cuidado seguro na APS. Os resultados foram submetidos à Análise de Conteúdo (nº do parecer de aprovação do comitê de ética: 5.368.913). **Resultados:** A partir da análise das entrevistas, foram identificadas as principais estratégias adotadas para garantir a segurança do paciente na APS, dentre as quais destacaram-se: a identificação correta, a administração segura de medicamentos, o uso de equipamentos de proteção individual, a elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs), o trabalho em equipe multiprofissional e a escuta qualificada. **Considerações Finais:** compreender a segurança do paciente na APS é fundamental para desenvolver intervenções eficazes que melhorem os aspectos organizacionais e estruturais nesse cenário, elevando a qualidade dos cuidados prestados. Uma análise detalhada desses elementos permite identificar áreas de melhoria e implementar medidas que fortaleçam a segurança do paciente, resultando em cuidados mais seguros e eficazes. Ressalta-se a necessidade de educação permanente com toda a equipe multiprofissional sobre essa temática na APS.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Enfermagem de Atenção Primária; Enfermagem; Segurança do Paciente; Atenção Primária à Saúde.

¹ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: carla.andrade@ufv.br

² Enfermeira. Pós Graduanda em Enfermagem do Trabalho. Universidade Estácio de Sá. E-mail: cathmbarros@gmail.com

³ Docente do curso de Medicina. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilo.carvalho@ufv.br

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: andreia.siman@ufv.br

⁵ Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.j.lopes@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marilane.amaro@ufv.br